

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

24 травня 2023 року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»**

24 травня 2023 року

Харків, 2023

УДК: 616(063) "364 "

Затверджено засіданням Вченої ради
ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Протокол № 6 від 23.05.2023 р.

Редакційна рада

Г.Д. Фадєєнко (голова)

О.В. Колеснікова (заступник голови)

О.Є. Гріднєв, Н. І. Черелюк, А. О. Радченко

Відповідальний секретар: А. О. Радченко

А43 «Актуальні питання клінічної медицини під час воєнного стану: погляд молодих науковців»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 24 травня 2023 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2023. – 44 с. Режим доступу: https://therapy.org.ua/files/Tezy_molodyth_vchenyth_NIT_24_05_23.pdf

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ДИХАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ

Кошурба І. В.¹, Гладких Ф. В.²

¹КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», м. Чернівці, Україна

²ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», м. Харків, Україна

Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія (ГІЕ) у передчасно народжених дітей з дихальними розладами є складним процесом, що ґрунтується на активації каскаду молекулярних механізмів, що викликають ураження головного мозку внаслідок недостатнього кровопостачання та кисневого голодування. Розуміння цих механізмів є критичним для підбору адекватної стратегії лікування та запобігання ускладненням (Cannavo L. et al., 2021).

Мета роботи – охарактеризувати механізми ураження головного мозку у передчасно народжених дітей з дихальними розладами.

Матеріали та методи дослідження. Сформовано вибірку релевантних літературних джерел за ключовими словами: гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, недоношені новонароджені, ураження головного мозку за даними відкритих джерел інформації.

Результати та їх обговорення. Один із основних механізмів, що відіграє ключову роль у розвитку ГІЕ, – це оксидативний стрес. Під впливом гіпоксії та асфіксії порушується баланс між продукцією та утилізацією вільних радикалів кисню в клітинах ГМ. Це призводить до надмірного накопичення вільних радикалів кисню, які спричиняють окислювальні пошкодження біомолекул, таких як ліпіди, білки та ДНК. Інший важливий механізм – вторинне енергодефіцитне ураження, що виникає після відновлення кровопостачання і надходження кисню після періоду гіпоксії. Внаслідок цього відновлення відбувається активація нейродеструктивних процесів. Крім того на розвиток ГІЕ впливає запалення та викид прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін-1 β , інтерлейкін-6 та фактор некрозу пухлин- α (TNF- α). Розлади в процесі метаболізму глюкози та енергії також відіграють важливу роль у розвитку ГІЕ. Енергодефіцит та зміни в метаболічних шляхах можуть спричинити дисфункцію мітохондрій, порушення процесів фосфорилування та активувати проапоптотичні шляхи. Крім того, існує також взаємодія між молекулярними механізмами ГІЕ та вродженими імунними відповідями. Запалення та активація імунної системи можуть підсилити ураження, спричинені гіпоксією та ішемією, та сприяти подальшому пошкодженню нервової тканини (Sweet D.G. et al., 2019; Chi M. et al., 2018; De Luca D. et al., 2022; Liu L. Et al., 2023).

Висновки. Розвиток ГІЕ включає ряд молекулярних механізмів, зокрема оксидативний стрес, вторинне енергодефіцитне ураження, запалення та викид прозапальних цитокінів, порушення метаболізму глюкози та енергії, а також взаємодію з вродженими імунними відповідями. Розуміння цих механізмів є ключовим для розробки ефективних стратегій лікування та запобігання ГІЕ, що можуть допомогти знизити ризик ураження головного мозку та поліпшити довгостроковий прогноз для недоношених дітей з дихальними розладами.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

<i>Антоненко Д. О.</i>	4
<i>Ащеулов О. М.</i>	5
<i>Баранова А. С.</i>	6
<i>Барбашова А. Г.</i>	5
<i>Білий О. М.</i>	22
<i>Більченко А. О.</i>	7
<i>Вальчук Д. С.</i>	30
<i>Вишневська І. Р.</i>	32
<i>Вірич П. А.</i>	8
<i>Власенко М. В.</i>	7
<i>Власова Н. А.</i>	20
<i>Водяницька Ю. В.</i>	17
<i>Гавриленко М. В.</i>	11, 23, 29
<i>Гладких Ф. В.</i>	12, 13
<i>Закрутько А. О.</i>	11
<i>Закрутько Г. О.</i>	29
<i>Коба В. І.</i>	32
<i>Коморовський Р. Р.</i>	10
<i>Копиця М. П.</i>	9
<i>Кошурба І. В.</i>	13
<i>Красносельський М. В.</i>	22
<i>Кузнецова М. О.</i>	4
<i>Кулініч Г. В.</i>	12, 22
<i>Куцевол Н. В.</i>	10
<i>Любінець Л. А.</i>	39
<i>Малько В. В.</i>	12
<i>Моїсеєнко Ю. А.</i>	15
<i>Надтока О. М.</i>	10
<i>Налбандян Т. А.</i>	14
<i>Немальцова К. В.</i>	15
<i>Несен А. О.</i>	26, 28
<i>Нечипор Н. О.</i>	39
<i>Опімах С. Г.</i>	20
<i>Панібратюк О. А.</i>	18
<i>Підлісний Р. А.</i>	19
<i>Притула А. І.</i>	5
<i>Прохорова Е. Б.</i>	11, 23, 29

Наукове видання

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»**

**Матеріали науково-практичної конференції молодих
вчених з міжнародною участю,
присвяченої Дню науки**

Українською, англійською мовами

Відповідальний за випуск: Н. І. Черелюк, А. О. Радченко

Комп'ютерна верстка А. О. Радченко

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”

просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: molodivcheni@gmail.com www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 23.05.2023.

Електронне наукове видання